

Дзюба М.А.

*Магистрант 2-го курса.
Институт государственной службы и управления
Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации.*

Формирования территориального бренда

В современном мире широко распространена концепция брендинга. Бренд – это комплекс представлений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик о продукте либо услуге в сознании потребителя. В условиях конкуренции перед странами, регионами и городами также стоит задача отличаться от других подобных им. Данную задачу можно решить с помощью репутации страны и региона, их идентичности, которые закреплены в бренде территории. В его систему входят культурные, исторические, природные особенности, а также он оказывает не только экономический, но и политический, социальный эффекты.

Термин «территориальный бренд» появился сравнительно недавно и единой его трактовки нет. Такие авторы как А.П. Панкрухин, И.С. Важенина, В.П. Гриценко, О.В. Королева, Е.С. Милинчук, Д.В. Визгалов, В.И. Алешникова, Е.Ю. Баженова, И.В. Логунцова, А.М. Сузи, И.Я. Родькина рассматривают в своих исследованиях понятие имиджа и бренда территории. Они также разграничивают понятия: бренд, имидж, идентичность территории.

По мнению Ф. Котлера, «Бренд территории – это совокупность уникальных качеств, непреходящих общечеловеческих ценностей, отражающих своеобразие, неповторимые оригинальные потребительские характеристики данной территории и сообщества»¹. И.С. Важенина, анализируя разницу между имиджем и брендом приходит к следующему выводу: «Бренд территории — это совокупность уникальных качеств, непреходящих общечеловеческих ценностей, отражающих своеобразие, неповторимые оригинальные потребительские характеристики данной территории и сообщества, широко известные, получившие общественное признание и пользующиеся стабильным спросом потребителей данной территории». При этом автор исходит из положения, что бренд форми-

¹ Котлер Ф. Привлечение инвестиций, предприятий, жителей и туристов в города, коммуны, регионы и страны Европы // Рекламодатель: теория и практика. 2009. № 2. С. 31

руется на основе положительного имиджа вместе с некоторыми репутационными характеристиками².

Д.В. Визгалов приходит к выводу, что бренд города строится на его идентичности и имидже. Идентичность должна находить свое отражение в бренде и имидже представляемого региона или города³. В.И. Алешникова в своих статьях сформулировала следующее определение: «Бренд территории представляет собой совокупность ценностей, отражающих неповторимые, уникальные, получившие общественное признание и пользующиеся стабильным спросом потребительские характеристики конкретной территории»⁴.

Интересное видение проблемы территориального бренда (в России) можно найти в статье В.П. Гриценко. Автор предлагает формировать успешный территориальный бренд только в рамках социума с культурологической парадигмой. По мнению автора, в постиндустриальном обществе экономические, торговые и другие успехи страны на международном уровне во многом определяются тем трендом и брендами, которые имиджированы культурным образом страны⁵.

Если бренд региона охарактеризовать как облегченный, «экспортный» вариант региональной идентичности, то можно применить термин «конкурентная идентичность»⁶, который использует исследователь С. Анхольт. Данная концепция предполагает, что бренд территории состоит из шести основных аспектов, которые изображаются в качестве шестиугольника (рисунок 1).

Рисунок 1. Шестиугольник С. Анхольта⁷.

- 2 *Важенина И.С.* О сущности бренда территории // Экономика региона. 2011. № 3. С. 18
- 3 *Визгалов Д.В.* Брендинг города. – Москва, 2011. С. 33.
- 4 *Алешникова В.И.* Формирование и продвижение бренда территории // Управленческие науки. 2013. № 1. С. 67.
- 5 *Гриценко В.П.* Брендинг территорий в контексте новой стратегии культурного развития Российской Федерации // Вестник Краснодарского государственного института культуры. 2016. № 2. С. 28.
- 6 *Анхольт С.* Бренд Америка: мать всех брендов: монография. – Москва, 2010. С. 231.
- 7 *Родькин П.Е.* Универсальная модель территориального бренда в контексте проблемы его репрезентации // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА им. С.Г. Строганова. 2021. № 4-2. С. 20-29

Сильной стороной модели данного типа является ее универсальность, устойчивость и масштабируемость, которая позволяет учитывать специфику и уникальность территории, а также ассоциируемый с ней продукт.

Из вышесказанного можно заключить, что территориальный бренд – это сложный социокультурный конструкт, сформированный в сознании жителей данной территории, как носителей единой территориальной идентичности, так и в сознании людей вне этого места, на которых данный бренд транслируется.

Остров Сахалин сегодня – это динамично развивающийся регион, демонстрирующий заметные достижения в здравоохранении, строительстве, транспорте, экологии и других сферах. В регионе развита пищевая промышленность и это не только переработка рыбы и морепродуктов, но и производство хлеба, молочной продукции, овощей и фруктов. Активное развитие перерабатывающих отраслей, использование богатого природного потенциала и стремление к импортозамещению говорят о достаточно устойчивом и перспективном экономическом развитии острова. Дальнейшая модернизация промышленности, инвестиции в новые технологии и развитие инфраструктуры позволят Сахалину занять еще более значимые позиции в экономике России.

Президент России ранее отмечал, что Дальний Восток - это будущее страны, и мы уже сейчас видим результат мощного разворота на восток. Укрепить и улучшить позиции в рейтинге, по словам президента ТПП Сахалинской области Г. Дзюба, позволит внедрение собственного бренда «Сахалин - Знак качества». Специальная надпись на продукции будет определять признак его качества, а предприятие получит приоритет на участие в выставках и ярмарках. Проект «Сахалин - Знак качества» не только содействует развитию экономики региона. «Новый бренд направлен не только на повышение узнаваемости региона, но и станет «Знаком качества Сахалина» в виде специальной версии логотипа, который будет использоваться для маркировки товаров и услуг, произведенных на Сахалине и Курильских островах и символизировать высокий стандарт качества островной продукции», — отметил министр туризма области А. Лазарев. В первую очередь новый бренд будет направлен на жителей территории страны и Азиатско-Тихоокеанский регион.

Грамотное продвижение бренда данного региона влечет за собой привлечение новых инвестиций и долгосрочных бизнес-партнеров, рост влияния и объема стратегических ресурсов. Здесь имеет место

необходимость выстраивания PR-кампании по всем законам рынка: проведение социологического исследования и сбор аналитики данных, определение цели и задачи продвижения, поиск целевой аудитории и ее острых точек, определение методики касания аудитории, проработка борьбы с возражением.

Продвижение бренда региона всегда начинается с малого - с информационной поддержки местных мероприятий, событий и решений власти. Но, как только локальная новость попадает в федеральное пространство, она начинает оказывать влияние на то, как глобальная аудитория воспримет образ конкретного субъекта, именно поэтому формирование бренда и политики продвижения есть важная задача региональных властей и пресс-служб.

Одним из мероприятий на Дальневосточном МедиаСаммите 2.0, который состоялся в Южно-Сахалинске в 2024 году, стала лекция о продвижении региональных брендов на федеральный уровень. Перед журналистами, сотрудниками пресс-служб и специалистами PR выступала руководитель управления по связям с общественностью АНО «Диалог Регионы», которая показала несколько успешных кейсов рекламы Сахалинской области как уникального субъекта РФ. Сегодня продвигать региональный бренд помогают различные медиаформаты, это могут быть:

- локальные истории успеха (в том числе поддержка начинающих предпринимателей и авторов социальных проектов);
- демонстрация стабильно развивающейся экономики за счет новостей о привлечении инвесторов и открытии новых производств;
- пресс-туры и поездки блогеров на новые объекты образования, спорта и туризма.

Для Сахалинской области как единственного островного региона прекрасно подходят такие темы продвижения как уникальная природа и особая атмосфера индустрии гостеприимства. Бесспорно, позитивная эмоциональная окраска медиапродуктов формирует у аудитории имидж региона как стабильного, с положительным общественным климатом.

В июне прошлого года в студии ЭИСИ на Международной выставке-форуме «Россия» состоялась экспертная дискуссия «Истории, которые продвигают регионы, играющая значимую роль в продвижении региональной идентичности, ее пространство дало возможность каждому субъекту федерации презентовать особенности своей территории, поделиться историей, культурой, традициями. Здесь важно обратить внима-

ние на ценность не только интересных профессиональных видеосюжетов, но и пользовательского самого контента.

На примере контента о Сахалинской области» спикеры поделились опытом продвижения региональной идентичности и брендов, объяснили значимость этой деятельности для развития страны. Студия ЭИСИ на площадке выставки-форума стала точкой сбора ведущих российских политологов, социологов, общественных деятелей и журналистов на которой эксперты сходятся во мнении, что успех регионального бренда зависит от совместной работы властей, профессионалов в сфере медиа и самих жителей, которые делятся своими историями и впечатлениями.

Актуальность темы мероприятия состояла в том, что в России сейчас наблюдается дефицит региональных брендов, что создает колоссальное пространство для работы профессионалов. Публичное событие в регионе играет одну из основных ролей, что является безупречным инструментом с точки зрения продвижения региона при качественном проведении мероприятия и его освещении в публичном пространстве.

Таким образом, территориальный бренд направлен на повышение имиджевого статуса, улучшение репутации территории, создание положительных образов и ассоциаций у всех участников социально-экономических взаимоотношений. Таким образом, его формирование (успешность) преследует выполнение следующих целей:

- увеличение узнаваемости и обеспечение привлекательного и стойкого имиджа территории;
- решение проблем с недостатком ресурсов;
- формирование представления об уникальности региона;
- повышение инвестиционной привлекательности;
- привлечение потока туристов;
- возможные вступления в международные организации;
- увеличение престижа государства, распространение территориальных инициатив и достижений.

Список литературы:

1. Практический опыт формирования территориального бренда: монография / Г.В. Довжик, О.А. Васильева, К.А. Аржанова; отв. Редактор В.С. Старостин. – Москва: РУСАЙНС, 2024. 280 с.
2. Пономарева А.М., Пономарев М.А. Рейтинги территориальных брендов как инструменты брендменеджмента. // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. 2019. № 3. С. 74-78.
3. Родькин П.Е. Универсальная модель территориального бренда в контексте проблемы его репрезентации // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА им. С.Г. Строганова. 2021. № 4-2. С. 20-29. – DOI: 10.37485/1997-4663_2021_4_2_20_29. – EDN: DJZWBJ.

4. Шарков Ф.И. Интегрированные коммуникации: реклама, публик рилейшнз, брендинг: учебное пособие / Ф.И. Шарков. – 3-е изд., стер. – Москва: Дашков и К, 2022. 324 с.
5. <https://t.me/eisragenda>
6. <https://sakhalin.gov.ru/?id=336>

Bibliography

1. Practical experience of forming a territorial brand: monograph / G.V. Dovzhik, O.A. Vasilyeva, K.A. Arzhanova; responsible Editor V.S. Starostin. – Moscow: RUSAINS, 2024. 280 p.
2. Ponomareva A.M., Ponomarev M.A. Territorial brand ratings as brand management tools. // Public and municipal administration. Scientific notes. 2019. № 3. P. 74-78.
3. Rodkin P.E. Universal model of a territorial brand in the context of the problem of its representation // Decorative art and subject-spatial environment. Bulletin of the Moscow State Academy of Art and Industry named after S.G. Stroganov. 2021. № 4-2. P. 20-29. – DOI: 10.37485/1997-4663_2021_4_2_20_29. – EDN: DJZWBJ.
4. Sharkov F.I. Integrated communications: advertising, public relations, branding: a tutorial / F.I. Sharkov. – 3rd ed., reprinted. – Moscow: Dashkov i K, 2022. 324 p.
5. <https://t.me/eisragenda>
6. <https://sakhalin.gov.ru/?id=336>